

UDK:262.231

**QATTIQ MAISHIY CHIQINDILAR BILAN BOG‘LIQ ISHLARNI
OPTIMALLASHTIRISH.**

Buriyev Salimjan Samedjanovich

q.x.f.n, k.i.x., direktorning ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha o‘rinbosari

tel: 97-775-08-22, b.salimjon_7575@mail.ru

Ruziyeva Iroda Davutovna

laboratoriya mudiri, tel: 90-352-07-96, i.ruziyeva1979@gmail.com

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi

Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy- tadqiqot instituti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi mamlakatimizda qabul qilinayotgan aniq maqsad va vazifalarni o‘zida jamlagan farmon va qarorlar, tasdiqlangan dasturlar ijrosi ta‘minlash maqsadida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasida bajarilgan ilmiy - tadqiqot ishlari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qattiq maishiy chiqindilar, to‘planish me‘yorlari, morfologik tarkib, saralash, utilizatsiya qilish, qayta ishlash

Аннотация: Данном тезисе содержит информация о научно-исследовательской работе, проводимой в области обращения с твердыми бытовыми отходами в целях обеспечения реализации указов и постановлений, утвержденных программ, включающих конкретные цели и задачи, принятые в нашей стране.

Ключевые слова: твёрдые бытовые отходы, норма накопления, морфологический состав, сортировка, утилизация, переработка

Abstract: This paper presents information about conducted scientific research activities that include specific goals and tasks to provide the execution of decrees and decisions and approved programs in our country on solid household waste management.

Key words: solid household waste, accumulation norm, morphological composition, sorting, disposal, processing

Ilmiy-texnika inqilobi va sanoatning tez rivojlanishi inson farovonligining o‘shirishiga imkon berishi bilan bir qatorda atrof-muhitga ham sezilarli salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Tabiiy resurslardan foydalanish tabiat bilan jamiyatni bir butun qilib birlashtiruvchi muhim zanjir hisoblanadi. U o‘z navbatida ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan uzviy bog‘liqdir. Aynan resurslardan foydalanish jarayonida resurslarning kamayishi va tugashi sodir bo‘ladi. Ko‘plab chiqindilar hosil bo‘ladi, ular esa tabiatni ifloslantiruvchi manbaga aylanadi. Chiqindilarning hosil bo‘lishi bir tomondan resurslardan foydalanish darajasining pastligini ko‘rsatsa, boshqa tomondan atrof-

muhitni ifloslantiruvchi xavfli manba hisoblanadi. Chiqindilar miqdori va ularning atrof-muhitga salbiy ta’siri yildan-yilga ortib bormoqda. Chiqindilar bilan bog‘liq hozirgi muammolar yechimini topish dolzarb masala hisoblanadi. Insoniyatning resurslardan oladigan va o‘z ehtiyojlari uchun sarflaydigan barcha mahsulotlari, buyumlari erta yoki kech chiqindilarga aylanadi. Shu sababdan tabiat muhofazasi tadbirlari orasida xomashyo materiallarni to‘la har tomonlama qayta ishlash muhim ahamiyatga ega. Chiqindilar miqdorini kamaytirishga imkon beradigan texnologiyani keng qo‘llash va chiqindilarni eng ko‘p darajada utilizatsiya qilishni amalga oshirish ularning atrof tabiiy muhitga zararli ta’sirining oldini olishga xizmat qiladi.

Atrof muhitni muhofaza qilish va mavjud muammolarni o‘rganish va ularga yechim topish, ekologik muammolarga o‘zimizda dahldorlik hissini shakllantirish shu bilan birga ekologik muammolarni hal qilishdagi islohotlarni avvalo o‘zimizdan boshlashimiz lozim.

Bugungi kunda butun dunyoda chiqindilarning fuqarolar hayoti va sog‘lig‘iga, atrof-muhitga zararli ta’sirining oldini olish, chiqindilar hosil bo‘lishini kamaytirish va ulardan xo‘jalik faoliyatida oqilona foydalanilishini ta’minlashga qaratilgan bir qancha loyihalar amalga oshirilmoqda. Sababi har yili dunyo bo‘ylab 2 milliarddan ortiq qattiq maishiy chiqindi hosil bo‘ladi va ulardan kamida 33 foizi ekologik jihatdan xavfsiz bo‘lmagan usullar bilan qayta ishlanadi. Respublikamizda o‘rtacha kishi boshiga kunlik to‘g‘ri keladigan maishiy chiqindi 0,74 kgni tashkil etadi.

Mamlakatimizda qabul qilinayotgan aniq maqsad va vazifalarni o‘zida jamlagan farmon va qarorlar, tasdiqlangan dasturlar ijrosi ta’minlash maqsadida Ekologiya, atrof - muhitni muhofaza qilish va Iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi Atrof - muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti mutaxassislari tomonidan “O‘zbekiston Respublikasi hududlarida qattiq maishiy chiqindilarning to‘planish me‘yorlarini aniqlash”, “Qattiq maishiy chiqindilarning morfologik tarkibini o‘rganish”, “Maishiy chiqindilarni to‘plash va olib chiqib ketish bo‘yicha operativ xarajatlarni aniqlash uchun tajriba - tadqiqot xronometraj ishlarini amalga oshirish”, “Aholi va yuridik shaxslarning qattiq maishiy chiqindilarni saralashda ekologik madaniyatini oshirishga qaratilgan ilmiy - tadqiqot ishlarini amalga oshirish” kabi bir qator loyihalar amalga oshirildi va natijalar amaliyotga tadbiiq etilmoqda.

Ushbu ilmiy tadqiqot ishlari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 21 aprel “2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-2916-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 2 oktyabr “Maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi ishlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 787-son qarorlari hamda 2019 yil 17 aprel “2019-2028 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida qattiq

maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PQ - 4291 son qarorlari ijrosini ta‘minlash maqsadida amalga oshirildi.

To‘planayotgan va amalda olib chiqiladigan qattiq maishiy chiqindilar me‘yorlari:

- sanitar tozalash korxonalari faoliyatlarini oldindan rejalashtirish;
- chiqindi tashish texnikasi, mexanizmlar va uskunalarga bo‘lgan talab va ehtiyojlarni hisob-kitob qilish;
- sanitar tozalash tashkilotlarining maishiy chiqindilarni yig‘ish va aholi punktlaridan olib chiqish xizmatini ko‘rsatish uchun yuridik va jismoniy shaxslar bilan shartnomalar tuzish;
- maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish, zararsizlantirish, qayta ishlash sohasining usullari va usullarini belgilash hamda pirovardida chiqindilarning atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirish maqsadlarida foydalaniladi.

Qattiq maishiy chiqindilarning (QMCH) morfologik tarkibi–aholi yashash punktlarida hosil bo‘lib, yig‘ish va tashishga mo‘ljallangan maishiy chiqindilarning tashqi xususiyatlar to‘plami (rangi, tuzilishi, tarkibi, boshqa moddalarga qo‘shilishi va boshqalar)ga qarab bir biridan farq qiluvchi alohida qismlari massasining foizlarda ko‘rsatilgan miqdoriy ko‘rsatkichi hisoblanadi.

QMCHlarning morfologik tarkibi turli hududlar uchun o‘ziga xos xususiyatlarga ega va ko‘pgina omillarga – iqlim va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga bog‘liqligi tufayli chiqindilarning morfologik tarkibini aniqlash bo‘yicha eksperimental-tadqiqot ishlarini o‘tkazish – chiqindilarni boshqarish sohasining strategiyasi va taktikasini belgilashda muhim omil hisoblanadi va quyidagilarga imkon beradi:

- QMCHni saralab yig‘ish tizimining samaradorligini ilmiy jihatdan tahlil qilish uchun tavsiya etiladi.
- maishiy chiqindilar tarkibidagi alohida aralashmalarning ulushi va xususiyatlarini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazishda yagona yondashuvlarni belgilaydi.
- chiqindilar mavjud bo‘lgan barcha ob‘yektlarda QMCHlarni qayta ishlashning zamonaviy samarali texnologiyalarini joriy yetish maqsadida, maishiy chiqindilar tarkibiga kiruvchi ikkilamchi xom ashyoning hosil bo‘lish hajmini oldindan bashorat qilishda foydalaniladi;
- QMCHlarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash korxonalari faoliyati yo‘nalishlari, texnologiyalari, usullari, uslublarini belgilash, rejalashtirish, shuningdek,
- QMCHlarni qayta ishlash sohasiga investisiyalarni, shu jumladan chet el investisiyalarini jalb qilishga imkon beradi.

Institut mutaxassislari tomonidan amalga oshirilgan “Maishiy chiqindilarni to‘plash va olib chiqib ketish bo‘yicha operativ xarajatlarni aniqlash uchun tajriba - tadqiqot xronometraj ishlarini amalga oshirish” bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- qo‘lda va mashinada ishlash elementlari uchun vaqt standartlarini ishlab chiqish;
- texnik hisoblash usuli bilan belgilangan vaqt me‘yorlarini tekshirish va aniqlashtirish;
- xizmatlar iste‘molchilari o‘rtasida xabardorlikni oshirish va QMCH tashib ketish bo‘yicha xizmatlar uchun shaffof va iqtisodiy asoslangan tariflarni hisoblashga imkon beradi.

Qattiq maishiy chiqindilarni saralash bu sayyoramizni chiqindilardan tozalashning birinchi qadamidir. Maishiy chiqindilarni saralash bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari quyidagilarga imkon beradi:

- QMCHni to‘plash, saqlash, saralash, tashish va ko‘mish bilan bog‘liq xarajatlarni kamaytirish;
- QMCHning hosil bo‘lishi va to‘planishini kamaytirish;
- poligonlarga kelib tushadigan ikkilamchi moddiy resurslar hajmini kamaytirish;
- Ikkilamchi moddiy resurslarni yig‘ish hajmini va ularni xo‘jalik aylanmasiga jalb qilishni oshirish;
- Yuqori sifatli xomashyoni sotishdan olinadigan daromadni ko‘paytirish;
- QMCHni to‘plash va olib chiqib ketish bo‘yicha xizmatlar tannarxini kamaytirish.

Alohida saralab yig‘ish chiqindilarni utilizatsiya qilishning eng samarali va xavfsiz usullaridan biri bo‘lib–ularni qayta ishlash va qayta ishlashni qo‘llash imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar chiqindilarning 70-80 % dan ortig‘ini qayta ishlatish imkonini beradi. Qayta ishlanadigan chiqindilarning umumiy miqdorini kamaytirishga, tabiiy resurslarni tejashga, yonish va ko‘mib yuborishning oldini olishga yordam beradi va shu bilan atrof-muhit holatini muayyan saqlab qolishga ko‘mak beradi. Amalga oshirilgan maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ilmiy - tadqiqot ishlarining natijalari Respublika sanitar - tozalash tashkilotlari, chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi manfaatdor tashkilotlar faoliyatiga tadbiq etilgan bo‘lib, amaliyotda foydalanib kelinmoqda.

1. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RUYXATI.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 apreldagi ”2019-2028 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PQ - 4291 son qarori.
2. Ruziyeva I.D. Qattiq maishiy chiqindilarning morfologik tarkibining o‘zgarishi. X Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya «Nauka i obrazovaniye v sovremennom mire: vyzovy XXI veka Nursultan-2022 56-59 b.
3. Ruziyeva I.D. “Qattiq maishiy chiqindilarni saralash” O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonunchilik palatasidagi O‘zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasidagi O‘zbekiston Ekologik partiyasi “Butunjahon atrof-muhit kuniga bag‘ishlangan ekologik startaplarni hayotga tadbiq etish” mavzusida respublika ilmiy–amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent -2022 29-33 b.
4. Ruziyeva I.D. ”Domestic solid waste planning standards” Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti Atrof muhit muhofazasi va ekologik muammo va yechimlar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman materiallari to‘plami. Toshkent. 719 b. 2023 y
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
9. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.